

Zenodo: SZ-SB-III-02-02: Suche nach anderen Lehrkräften

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Victoria Dinier @Julia Lehmler @Alexander Schröter @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091531
ID	SZ-SB-III-02-02
Titel	Suche nach anderen Lehrkräften
Bildungsbereich	SCHULE ERWACHSENENBILDUNG
Persona	P: Selin - Lehrerin https://doi.org/10.5281/zenodo.10091270
Kurzbeschreibung	Selin Sonntag sucht nach anderen Lehrkräfte (Gruppe), um sich über den Berufsalltag/Weiterbildung/Resilienz auszutauschen.
Ergebnis	Vernetzung, Austausch und kollaboratives Arbeiten an einer OER.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Kontakt zu anderen Lehrkräften"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Frau Sonntag ist bei BIRD registriert• Frau Sonntag ist bei BIRD eingeloggt• Frau Sonntag hat ein Buddy Finder Profil angelegt
Komponenten	BUDDY FINDER ARBEITSBEREICH CHAT
Services/ Tools	

Problemszenario

Einleitung

Selin Sonntag versteht sich gut mit ihren Kolleg*innen, viele Lehrer*innen im Kollegium an ihrer Gesamtschule sind allerdings sehr beschäftigt und nicht offen gegenüber Änderungen und Verbesserungsvorschlägen. Dabei gibt es so viel, was man in Selins Augen verbessern und einfacher gestalten kann. Sie hat viele Ideen, allerdings fehlt ihr eine Person, mit der sie darüber reden kann, wie man diese Ideen einbringen oder umsetzen könnte. Grundsätzlich wünscht sie sich mehr Unterstützung oder Offenheit durch das Kollegium.

Problemdefinition

Selin möchte sich mit anderen Lehrer*innen austauschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und versuchen etwas zu bewegen. Sie möchte mehr über die Ideen und Maßnahmen anderer Lehrkräfte lernen, um letztendlich selbst Änderungen anstoßen zu können.

Hintergrund und Kontext

Reformen und Veränderungen an Schulen sind grundsätzlich schwierig, allerdings ist Selin der Meinung, dass das Engagement von Einzelnen wichtig ist. Sie ist an ihrer Schule mit ihren Ideen alleine und empfindet gerade deswegen Gruppen als besonders wichtig, da diese den Rückhalt sowie den Austausch, welcher im direkten Umfeld nicht vorhanden ist, bieten können. Am liebsten wäre ihr eine Gruppe von Gleichgesinnten, mit denen man eine Art Stammtisch hätte und sich laufend über alles austauschen könnte.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Selin fühlt sich einigermaßen sicher im Umgang mit verschiedenen Medien und Technologien im Unterricht, z.B. auch dem Smartboard. Sie probiert gerne neue Ideen, Angebote und Apps aus und ist überzeugt, dass Lehren und Lernen mehr als Vermittlung von Fachwissen ist. Die Mehrheit des Kollegiums probiert ungern neue pädagogische Ansätze oder Tools aus und hat eine ablehnende Haltung, wenn sie neue Ideen äußert. Ihre Motivation schwindet langsam und sie fühlt sich alleingelassen. Sie möchte nicht aufhören, über mögliche Veränderungen nachzudenken, um eventuell etwas selbst anstoßen zu können. Damit diese Vorstellungen in die Tat umgesetzt werden können, wünscht sie sich Personen, die ihr Feedback geben.

Pre BIRD Lösungsversuche

Selin hat bereits ein paar Online-Foren für Lehrkräfte "durchforstet", aber bis jetzt noch keine Gruppe gefunden, die sich mit neuen innovativen Ideen und Schulreformen auseinandersetzt. Hier und da fand das Thema schon einmal Anklang in Kommentaren, allerdings müsste sich Selin dann in diesen Foren anmelden und auf diese Kommentare antworten in der Hoffnung, dass sich diese Personen dann wiederum in einem neuen Kommentar melden. Das findet Selin dann doch etwas zu mühsam und es ist nicht garantiert, dass sich wirklich jemand meldet. Eine Gruppe zu finden, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt, wäre ihr lieber.

Aktivitätsszenario

Ablauf: "Kontakt zu anderen Lehrkräften"

Schritt 1: Selin öffnet BIRD und navigiert zum Buddy Finder.

Schritt 2: Im Buddy Finder gibt sie Folgendes in die Suchanfrage ein:

- Bundesland: offen
- Stadt: offen, ausgenommen Köln
- Schule: Integrierte Gesamtschule (IGS)
- Zielgruppe: Austausch/Stammtisch/Berufsalltag/Weiterbildung/Resilienz
- Fach: offen
- Gruppe oder Einzelperson: Gruppe

Um eine ortsunabhängige Suche zu ermöglichen, wählt sie kein Bundesland und keine Stadt aus.

Schritt 3: Der Buddy Finder schlägt Selin eine Gruppe an Lehrkräften vor, die sich bereits zusammengetan hat und nach weiteren „Mitgliedern“ sucht.

Schritt 4: Auf der (geografischen) Karte sieht Selin, dass sich die Gruppe aus Lehrkräften unterschiedlicher Bundesländern zusammensetzt und bereits 10 Personen umfasst.

Schritt 5: Sie empfindet die Zusammensetzung der Gruppe als wertvoll, da sie den Austausch mit Lehrkräften aus unterschiedlichen Bundesländern sucht und darüber hinaus an den von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Erfahrungen sowie Schulformen interessiert ist.

Schritt 6: Selin schickt der Gruppe eine Kontaktanfrage über den Buddy Finder und erläutert im Nachrichtenfeld kurz ihr Anliegen.

Schritt 7: Sie wird zur Gruppe hinzugefügt und erhält Zugriff auf den gemeinsamen Arbeitsbereich der Gruppe.

Schritt 8: Zuerst öffnet Selin den Chat der Gruppe, um sich den anderen Lehrkräften kurz vorzustellen und sich für die Aufnahme in die Gruppe zu bedanken.

Schritt 9: Danach navigiert sie zum Arbeitsbereich und kann sich durch die unterschiedlichen Ordner klicken, in denen unter anderem bereits gesammelte Tipps und vorherige Diskussionen zu Problemstellungen dokumentiert wurden.